

Loa al Conde de Campomanes

Loa al Conde de Campomanes

Recuperamos equí una composición anónima n'honor al Conde Campomanes, la copia manuscrita que manexamo¹s forma parte d'un cartafueyu (20,5 x 15 cm.) nel qu'hai otre copies d'otres composiciones del XVIII², ésti ta encuadernáu nun volume xunto con otre copies manuscrites de composiciones y publicaciones³. Esti volume atopámoslu ente los fondos que se conserven nel Real Instituto de Estudios Asturianos de parte de lo que foi la biblioteca de Máximo Fuertes Acevedo. Gracias a una anotación qu'apaez escrita con otra lletra na copia d'esta loa, podemos saber qu'esta se fixo o yá taba fecha en 1792 y qu'ún de los dueños, probablemente'l primeru, foi daquién llamáu J. Braulio Cónsul⁴.

Esta composición, comu s'indica na presentación de la mesma, foi representada n'Uviéu pa celerar l'ascensu del Conde de Campomanes a Gobernador del Conseyu de Castilla. Sobre la autoría de la lletra nun s'indica nada, aunque sí sobre'l maestru de capía que compunxo la música, «Luis Blanco», seguramente errata por Luis Blasco. Ésti yera, dende 1787, el sustitutu del maestru de capía de la Catedral d'Uviéu Juan Paéz en periodos d'ausencia o enfermedá, periodos que debíen ser frecuentes, pues paez que Juan Paéz nun tenía mui bona salú⁵. La función ta dividida en dos partes, la primera ye un cantu en castellán n'allabanza a Campomanes, mentantu que na segunda faise una escenificación d'un diálogu ente un neñu d'Uviéu que fala en castellán y dos aldeanos que falen n'asturianu nel que'l primeru desplica el motivu de la fiesta. Anque nun ye munchu'l valir lliterariu d'esta composición, creyemos interesante recuperala comu un documentu más de la situación del asturianu nel XVIII.

Comu yá indicamos, el motivu de la composición ye'l nomamientu de Campomanes comu Gobernador del Conseyu de Castilla, esti cargu yera, tres el rei, el de mayor importancia del reinu. El 22 d'abril de 1783 Carlos III noma al Conde de Campomanes pa formar parte del Conseyu Real y el 31 d'ochobre del mesmu añu ye ascendíu a Gobernador interín del mesmu, del que toma posesión el 4 del mes siguiente⁶. Campomanes continuó comu gobernador durante'l reináu de Carlos IV hasta abril de 1791⁷. Carlos IV foi proclamáu rei n'avientu de 1788, quien en 1789 da a Campomanes la plaza en propiedá de Gobernador del Conseyu⁸.

La esistencia d'esta composición yera conocida gracias al mesmu Fuertes Acevedo⁹, quien la inclúi ente les obres anónimes del XVIII y la fecha en 1784, l'añu siguiente al nomamientu del Conde de Campomanes comu Gobernador interín. Sin embargo, paez haber equí una confusión ente'l nomamientu de Gobernador interín (X/1783) por Carlos III y de Gobernador cola plaza en propiedá (IX/1789) por Carlos

¹ 5 fueyes escrites peles dos cares esceutu la última.

² *L'Entremés* de Teresa Cónsul (cfr. RUIZ DE LA PEÑA 1980) y dos composiciones de Josefa Jovellanos, la *Proclamación de Carlos IV* de Josefa Jovellanos y les *Exequias de Carlos III*, esta última, según se diz na copia, «compuesta en Asturiano por la S^{ta}. Jove-Llanos». Sobre esta última composición, atribuyida a Antonio Valvidares nes antoloxíes de 1839 y 1887, yá indicaba Fuertes Acevedo que poseía una copia cola atribución a Josefa Jovellanos (cfr. FUERTES ACEVEDO 1885: 207; cfr. tamién RUIZ DE LA PEÑA 1981: 102, nota 19).

³ Signatura *F.-107*. Esti volume pertenez a una recopilación d'obres col nome *Bibliografía asturiana* (vid. l'entamu a *Relación de un aldeano* dientru d'esta mesma coleición).

⁴ «J. Braulio Cónsul ad usum año 1792.». N'otra de les copies encuadernaes nesti volume, *La Judit* de González Villar, apaez escrita esta mesma anotación.

⁵ QUINTANAL SÁNCHEZ 1977: 157 y 160.

⁶ ÁLVAREZ REQUEJO 1954: 39-40.

⁷ ÁLVAREZ REQUEJO 1954: 49.

⁸ ÁLVAREZ REQUEJO 1954: 40-41.

⁹ FUERTES ACEVEDO 1885: 202.

IV. Hai qu'entender que la composición se fixo con motivu d'esti últimu nomamientu dientru del Conseyu, pues nel penúltimu versu esclámase un viva n'honor a Carlos IV¹⁰, quien reina dende 1788, polo que la fecha de la composición hai que postergala polo menos hasta 1789.

Carlos IV firma'l real decretu de nomamientu'l vienes 11 de setiembre de 1789¹¹, si atendemos a que na composición se diz que «Traxo el Jueves la posta / tanta noticia» (versos 123 y 124) y a que na introducción se señala que foi representada el 20 de setiembre, nun paez arriesgao suponer que la noticia del nomamientu llegaría a Uviéu'l xueves 17 y que la fecha de representación sería nel mesmu añu, el domingu 20 de setiembre de 1789.

La copia presenta correiciones feches pol mesmu copista y tamién otres feches por otra mano, comu s'estrema bien nos dos casos pol tipu de tinta y lletra. Equí, comu mos paez más lóxico, seguimos comu llectura principal, tanto na trescripción comu na edición, la versión corrixida pol mesmu copista (MS), indicando en nota qué ye lo corrixío por ésti (MA) y cuáles son les correiciones posteriores feches por otra mano (MC).

Nel testu lliterariu, en dalgunos versos, apaecen dellos números escritos ente paréntesis, estos son los que vienen darréu:

80Tantu rellumu (2.) en tos tanta allarida (3),
à que Diablos sera? Ya ven à reo (4)

85Entrugare (5) à dalgun de tantus neños

117dixo el que mandes (11)

144tras de las rejas (22)

A la vista de los casos de los versos 80, 81 y 85, podría pensase que ta indicándose que se xuntaron nuna mesma llinia dos versos por error al facer la copia, pero los números de los versos 117 y 144 faen dexar a un llau esta suposición. Nun s'atopa correspondencia ente los números y dalgún tipu de recuentu, comu, por exemplu, el silábicu. Sólo podemos suponer que quiciabes son indicaciones que tienen que ver cola representación musical o que son llamaes a notes que nun se fixeron o nun se conserven o que se ta faciendo referencia a dalguna característica del manuscritu dende'l que se fixo la copia.

Presentamos equí na parte izquierda una trescripción lliteral de la composición ensin nenguna alteración y na parte derecha una edición del testu. Nesta última desarrollamos les abreviatures y actualizamos la ortografía y puntuación respetando los fechos fónicos que reflexa o pue tar reflexando'l testu orixinal.

Pa les téuniques, criteriu d'edición y resolución de dudes y problemes fuéronmos de gran valir les observaciones de Caso González (1992). Na edición l'únicu casu en que nun seguimos el criteriu xeneral de respetu de los fechos fónicos que reflexa la ortografía xeneral ye'l del versu 81, onde consideramos que pue ser una errata l'usu de la forma «ven» (de *venir*) en llugar de «van» (de *dir*). Na edición presentamos *Yá van*

¹⁰ «Carlos 4º viva.» (150). El siguiente versu, «Y la so muyer» (151), confirma esti fechu, dao que Carlos III enviuda en 1760 y nun vuelve a casase, polo qu'esti viva ye en referencia a María Luisa de Parma (1751-1819), quien se casa col futuru rei Carlos IV en 1765.

¹¹ «Por consideración a las circunstancias actuales y el celo qº havéis mostrado en varios empleos y encargos qº havéis servido, os he nombrado por Gobernador del Consejo, y así tomaréis la posesión mañana sábado; y espero que cumpliréis de manera con las obligaciones del oficio que descargaréis mi conciencia y la vra. Palacio a 11 de septiembre de mil setecientos ochenta y nueve. Yo el Rey» (en ÁLVAREZ REQUEJO 1954: 40-41).

arreo / 20 años y indicámos el cambéu en nota. Nel testu lliterariu en castellán facemos un únicu cambéu significativu por consideralo errata. Nesti casu sólo pue lleese MA y ye illexible la correición que fai'l mesmu copista. Referímonos al versu 102, onde apaez «falla» (MA) y qu'equí interpretamos como *fabla* y indicámoslo en nota. Nel testu en castellanu actualizamos les grafíes llatinizantes («Yllustre», «attento», etc.) y adaptamos a la ortografía actual aquellos casos que güei presenten grafía culta («Estendiase», «esento», etc.).

Una de les cuestiones grafemátiques que pue plantear dudes a la hora de lleer el testu orixinal ye la de les grafíes usaes pa representar la consonante *xe* del asturianu y *ge* del castellán. Nel testu n'asturianu sólo hai dos palabres que se pronunciaríen cola consonante *xe*, «Jivaleo» (82) y «xirotén» (87). Nel testu en castellanu, les palabres que se pronunciaríen con *ge* ([x]) en principiu de sílaba apaecen escrites con «j», «g» y «x» («j»: «Consejo» *presentación*, «injurias» 18, «Juvileo» *argumento*, «Juvileos» 108, «Jueves» 123, «debajo» 141, «rejas» 144; «g»: «regiones» 40, «prodigio» 135 y 137; y «x»: «regocixo» 69, «dixo» 117 y «Traxo» 123). A la vista del usu del asturianu y del castellanu na composición, na que s'estremen siempre uno y otro ensin mecelo, nun hai duda de qu'en «regocixo» (69), «dixo» (117) y «Traxo» (123), usaes nun testu en castellanu, representase la *ge* castellana siguiendo vieyos usos ortográficos. Nel casu del testu n'asturianu, creyemos que lo más prudente ye interpretar «Jivaleo» comu un castellanismu (claramente introducióu pel llinguaxe eclesiásticu), mentantu que nel casu de «xirotén» nun vemos razón que lleve a pensar que nun tamos delante d'una palabra asturiana. En consecuencia, escribimos nel testu actualizáu *jibaleo* y *xirotén*.

Álvaro Arias Cabal

Sigles usaes

MS Manuscritu conserváu na biblioteca del Real Instituto de Estudios Asturianos.

MAMS ensin correiciones posteriores feches pola mesma mano qu'escribió'l manuscritu.

MCMS con correiciones posteriores feches por una mano distinta a la qu'escribió'l manuscritu.

Siguimos MS indicando MA y MC en nota.

Obres citaes

ÁLVAREZ REQUEJO, Felipe (1954) *El Conde de Campomanes. Su obra histórica*, Uviéu, Instituto de Estudios Asturianos.

CASO GONZÁLEZ, José Miguel (1992) «La experiencia de un editor de cartas dieciochescas» *Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII* 2: 45-56.

FUERTES ACEVEDO, Máximo, (1885) *Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas épocas la literatura en Asturias, seguido de una extensa bibliografía de los escritores asturianos*, Badajoz (Tipografía La Industria) [ed. facs. de 1985, Xixón, Biblioteca Antigua Asturiana].

QUINTANAL SÁNCHEZ, Inmaculada, (1977) «Juan Páez Centella, maestro de capilla de la Catedral de Oviedo (1786-1814)» *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos* 90-91: 153-172.

RUIZ DE LA PEÑA, Álvaro, (1980) «Notas para la biografía de una poetisa bable del siglo XVIII: Teresa Cónsul» *Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII* 7-8: 141-145.

—(1981) *Introducción a la Literatura Asturiana*, Uviéu, Biblioteca Popular Asturiana.

SUÁREZ, Constantino, *Españolito*, (1936-59) *Escritores y artistas asturianos. Índice bio-bibliográfico*, 7 vols. (vols. 3 a 7, ed. y adiciones de José María Martínez Cachero), Madrid-Uviéu.

[Loa al Conde de Campomanes]

30.q^{do}. mira à un Heroe sublimado
por la mano r^l. gratificado,
y le declara amante
de mio Hispano suelo firme Atlante

Aria

Timbre del principado
35.es el que oy elevado
con sola su memoria
aumenta mia. gloria,
causando admiracion.
Estendiasse su fama
40.à todas las regiones
p[&]. debe à su blason,
q[&]. el Reyno le proclama
Columna de su union.

Rec^{do}. 3^o

Aplauda Asturias, cante con desvelo
45.la indecible r^l. venebolencia,
q[&] gratula con tal magnificencia
de sus vasallos por la patria el celo:
Aq^l. Rey, aquel Carlos, mio nombre
es preciso à todo el Mundo asombre.

Aria

50.Rompase la armonia
suenen los instrumentos
formen suaves acentos
con dulce melodia
llamando la atencion.
55.Pues es cosa debida
corres ponder atentos
à quien otros aumentos
procura con teson.

Rec^{do}. 4^o

Para que tal funcion, tanto desvelo
60.en acer esta tierra un Semi-Cielo?
Mas que mucho! si aquesto anima
de un Cavildo, q[&] á un Patricio estima
El amor del paysano à tanto impele,

q^{do}. hallarse bien suele,
65.como ahora en tanto que se gloria
reparando premiado en este dia,
à quien por su prudencia, y gran talento
devia de la Parca ser esento.

Aria

Publicando el regocixo
70.hoy Asturias con contento
el clarin con vivo acento
suene, brille sin cesar.
No se piense, sino el gozo
p[&]. en dia tan festivo
75.ha de ver el gozo activo
sin dar treguas al pesar.

Villancico ultimo

Argum^{to}.

Dos Aldeanos de los inumerables, que concurren la noche de la Vispera de Sⁿ. Matheo, con el motivo del Juvileo de la exaltacⁿ. de la S^{ta}. Cruz, q^e. vulgarm^{te}. llaman de S. Matheo, por fenecer el 22. de Sept^{re}. al ver tan magnifica iluminacion con tan completa orquesta; decían asi:

Ald^o. 1^o

Rec^{do}.

Casarase Pachon con S. Matheo
S^{ta}. Olaya quiciabes?

Ald^o. 2^o

Armentío maior ñon vi en mio vida

Ald^o. 1^o

80.Tantu rellumu (2.) en tos tanta allarida (3),
à que Diablos sera? Ya ven à reo (4)
20. años q[&] ñon falto al Jivaleo,
y ñunca otro tal vi por mio concencia
haver hay noveda?

Ald^o. 2^o

85.Pos ten pacencia
entrugare (5) à dalgun de tantus neños
q[&]. xiroten aqui.

Ald^o. 1^o

Son mui pequeños
entrugalo à daquian de pelu en pechu.

79 MA «Armentio». MS «Armentío».

89 MA «entregalo», *sic.* MS «entrugalo».

Ald^o. 2^o

90. Fasta el neñu en Ubiedo e de provecho,
y ñon los ves como el codu y con golia?

Ald^o. 1^o

Esto me causa à mi mas maravia
q^e. ñon el rellumu, y aturullada.

Un niño.

De que se pasma Vm. mi Camarada?

95. quereis saber la causa de esta fiesta?

Ald^o. 2^o

Si mio coloradin.

Ald^o. 1^o

Galan queridu
cuntalu, que estoy medio ensadecidu.

Niño.

Pues escuchad los dos attentam^{te}.

100. el motivo sabreis, y de repente.

Coros.

Silenciu, silenciu,
q^e. falla el Rapaz.

Niño.

Que par de paletos.

Aldeanos.

Rellata galan.

Niño; siguidillas.

105. Siempre es rara la dha.

por mios Pueblos
hoy viene, porque viene
por Juvileos [...]
tiene tal cara

110. que siempre esta S^{ra}.

nos cae en gràcia.

Coros

Silenciu, silenciu
[etc.]

90 Ms «e», llectura posible.

91 MA Espaciu en blanco nel llugar onde apaez «codu» (MS).

102 MA «falla» *sic*, en MS esta palabra ye de dificil llectura, interpretámosla comu *fabla*.

108 MS Tres «Juvileos» hai una abreviatura illexible.

112 MS Al cabu'l versu apaez una abreviatura d'*etc.*, seguramente haciendo referencia a que se repiten los coros del mesmu mou que nos versos 101 y 102. Equí consideramos esta posibilidá y modificamos la numberación de los versos sumando lo que sería'l segundu versu de los coros.

Niño.

Llamó el Rey à su Conde
115.de Campomanes,
 respondele, que manda!
 dixo el que mandes (11)
 significaba
 governador hacerle
120.de toda España.

Coros.

 Silencio, silencio
 [etc.]
 Traxo el Jueves la posta
 tanta noticia
125.ciertam^{te}. mui llena
 de campanillas;
 mi Dios del Alma,
 con qué goze las oye
 toda la patria.

Coros.

130. Silencio, silencio
 [etc.]
 Al instante, al instante
 mandó el cavildo
 iluminar la torre
135.raro prodigio:
 y significa
 tambien prodigio el Conde
 nos ilumina.

Coros

 Silencio, silencio
140.[etc.]

Niño.

 La Musica debajo
 su complacencia
 esplica con misterio
 tras de las rejas (22)
145.q^e. con tal gozo

121 MS Al cabu'l versu apaez una abreviatura de *etc.*, *vid.* la nota del versu 112.

128 MA «que». MS «qué».

130 MS Al cabu'l versu apaez una abreviatura d'*etc.*, *vid.* la nota del versu 112.

139 MS Al cabu'l versu apaez una abreviatura d'*etc.*, *vid.* la nota del versu 112.

hasta el S^{or}. Cavildo
se ha vuelto loco.

Coro final.

Ald. 1^o

Españó de gusto

Ald. 2^o

Fiendo de placer

Niño.

150. Carlos 4^o viva.

Aldeanos

Y la so Muyer.

Letras que se cantaron en la noche del día 20 de septiembre con el motivo del ascenso del Ilustrísimo Señor Conde de Campomanes al Gobierno del Supremo Consejo de Castilla del que era decano.

Función hecha por el Ilustrísimo Cabildo de la Santa Iglesia de Oviedo, púsolas en música Don Luis Blasco, maestro de capilla en dicha Santa Iglesia.

**Villancico
Recuadro 1º**

*¡Qué gozo, qué placer, qué alegre día
tu monarca te ofrece! ¡Oh, patria mía!
Hoy lealtades paga, premia afanes
del inclito varón, tú, Campomanes.*

5. ¡Oh, qué gozo!

¡Qué alborozo!

Complácete española monarquía.

¡Cielo santo,

gozo tanto!

*10. Tú senado a la ciencia desafía
por Europa esparcida. Por el mundo
el varón asturiano más profundo
a su cabeza está para que seas
dichosa más allá de tus ideas.*

*15. Acordes lo repitan y sonoros,
festivos instrumentos, dulces coros.*

Estríbillo

Coros

Hoy Asturias

contra injurias.

¡Oh, qué gozo!

20. ¡Qué alegría!

*Solo Del desorden y del ocio
el remedio poderoso
a toda España daría.*

Coros

Llegad vasallos

*25. del dulce Carlos
a su gran Conde,
que manda ya.*

Recuadro 2º

*Hoy de Oviedo su amor y su contento
el ilustre Cabildo muestra atento,*

30. cuando mira a un héroe sublimado,
por la mano real gratificado,
y le declara amante
del mismo hispano suelo firme atlante.

Aria

Timbre del Principado
35. es el que hoy elevado
con sola su memoria
aumenta su misma gloria,
causando admiración.
Extendíase su fama
40. a todas las regiones,
pues debe a su blasón
que el reino le proclama
columna de su unión.

Recuadro 3º

Aplauda Asturias, cante con desvelo
45. la indecible real benevolencia
que gratula con tal magnificencia
de sus vasallos, por la patria, el celo.
Aquel rey, aquel Carlos, su mismo nombre
es preciso a todo el mundo asombre.

Aria

50. Rómpase la armonía,
suenen los instrumentos,
formen suaves acentos
con dulce melodía
llamando la atención.
55. Pues es cosa debida
corresponder atentos
a quien otros aumentos
procura con tesón.

Recuadro 4º

¿Para qué tal función, tanto desvelo
60. en hacer esta tierra un semicielo?
¡Más que mucho! Si aquesto anima,
de un Cabildo que a un patricio estima.
El amor del paisano a tanto impele

*cuando hallarse bien suele,
65.como ahora en tanto que se gloria
reparando premiado en este día
a quien por su prudencia y gran talento
debía de la parca ser exento.*

Aria

*Publicando el regocijo
70.hoy Asturias con contento,
el clarín con vivo acento
suene, brille sin cesar.
No se piense sino el gozo,
pues en día tan festivo
75.ha de ver el gozo activo
sin dar treguas al pesar.*

Villancico último

Argumento

Dos aldeanos de los innumerables que concurren la noche de la víspera de San Mateo con el motivo del jubileo de la exaltación de la Santa Cruz, que vulgarmente llaman de San Mateo por fenecer el 22 de Septiembre, al ver tan magnífica iluminación con tan completa orquesta, decían así:

Recuadro

ALDEANO 1º¿Casaráse, Pachón, con San Mateo
Santa Olaya quiciabes?

ALDEANO 2ºArmentío mayor ñon vi en mio vida.

80.ALDEANO 1º¿Tantu rellumu, entós, tanta allarida,
a qué diablos será? Yá van arreo
20 años que ñon falto al jibaleo
y ñunca otro tal vi, por mio concencia.
¿Haber hai novedá?

85.ALDEANO 2ºPos ten pacencia,
entrugaré a dalgún de tantus neños
que xiroten aquí.

ALDEANO 1ºSon mui pequeños,
entrúgalo a daquián de pelu en pechu.

90. ALDEANO 2º Fasta el neñu en Uviedo e de provecho,
y ¿ñon los ves como el codu y con golía?

ALDEANO 1º Esto me causa a mi más maravía
que ñon el rellumu y aturullada.

Un NIÑO *¿De qué se pasma usted, mi camarada?*
95. *¿Queréis saber la causa de esta fiesta?*

ALDEANO 2º Sí, mio coloradín.

ALDEANO 1º Galán queridu,
cúntalu, que estói medio ensadecidu.

NIÑO *Pues escuchad los dos atentamente.*
100. *el motivo sabréis y de repente.*

Coros

*¡Silencio, silencio,
que fabla el rapaz!*

NIÑO *(¡Qué par de paletos!)*

ALDEANOS Rellata, galán.

Seguidillas

105. NIÑO *Siempre es rara la dicha,
por los mismos pueblos
hoy viene, porque viene
por jubileos.
Tiene tal cara,
110. que siempre esta señora
nos cae en gracia.*

Coros

*¡Silencio, silencio,
que fabla el rapaz!*

Niño *Llamó el rey a su Conde*
115. *de Campomanes,*
respóndele: ¿Qué manda?
Dijo él: Que mandes.
Significaba
gobernador hacerle
120. *de toda España.*

Coros

¡Silencio, silencio,
que habla el rapaz!
Trajo el jueves la posta
tanta noticia,
125. *ciertamente muy llena*
de campanillas.
¡Mi Dios del alma!
¡Con qué goce las oye
toda la patria!

Coros

130. *¡Silencio, silencio,*
que habla el rapaz!
Al instante, al instante,
mandó el cabildo
iluminar la torre,
135. *raro prodigio,*
y significa
(también prodigio): el Conde
nos ilumina.

Coros

¡Silencio, silencio,
140. *que habla el rapaz!*

Niño *La música debajo*
su complacencia
explica con misterio
tras de las rejas
145. *que, con tal gozo,*

*hasta el Señor Cabildo
se ha vuelto loco.*

Coro final

ALDEANO 1º ¡Español de gusto!

ALDEANO 2º ¡Fiendo de placer!

150. NIÑO ¡Carlos IV viva!

ALDEANOS ¡Y la so muyer!